

ТОПОГРАФИЯ ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ У ДЕТЕЙ.

Хайдаров А.Б.

Андижанский государственный
медицинский институт

Юлчиев К.С.

Научный руководитель: Кафедра детской
хирургии к.м.н. доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12817952>

Различные виды врожденной деформации грудной клетки у детей делится на группу локальных аномалий развития т.с самостоятельной патологией грудной клетки, на группу где деформация является одной из симптомов генерализованного заболевания. Наиболее частой врожденной деформацией является воронкообразная и килевидная. Среди разновидностей деформаций особое место занимает локальная деформация грудной клетки.

Цель: изучить и оценить клиническое состояние при различных видах деформаций грудной клетки у детей.

Материал и методы: в клинику детской хирургии за последние 10 лет были госпитализированы для обследования и лечения 79 детей с различными видами изолированных деформаций. Локальные деформации были обусловлены искривлением одного или нескольких ребер, отсутствием отдельных реберных хрящей, раздвоением и синостозом ребер. У 50 детей отмечено изолированные деформации 3-4 ребер в парастернальной зоне, из них у 38 – односторонний, у 12 – двухсторонний. Западение отдельных ребер – у 21 детей. Сращение между собой ребер – в 6 случаях, отсутствие 3 ребер справа в одном случае и через этот дефект выпячивался образование размером 80х60мм, установлено наличие печени покрытой диафрагмой. Нами были госпитализированы двое детей с синдромом Поланда в возрасте 1,5 года. Они были обследованы первично в 6-месячном возрасте. Патология характеризовалась левосторонним поражением, гипоплазией большой и малой грудной мышцы. Установлено отсутствие части реберных хрящей, в связи с этим они не сочленены с грудиной, а также полное отсутствие 2 ребер. Всем детям после предварительного обследования и подготовки была произведена изолированная корригирующая торакопластика.

Таким образом, у детей довольно часто встречаются различные изолированные деформации грудной клетки, представляющие собой как

косметический дефект, а в некоторых случаях эти дефекты приводят к функциональным нарушениям со стороны сердца и легких. Все виды деформации грудной клетки требуют хирургической коррекции в более ранние сроки.

